

Афанасьев А.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
aanton@cemi.rssi.ru

ИСПОЛНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА НА ЛЕТО 2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО ПУБЛИКУЕМОЙ СУТОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАРАЖЕННЫХ УХАНЬСКИМ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-010-00629.*

После периода определенной стабилизации с 15 марта по 7 июня 2021 г. на уровне 8 – 9 тысяч человек в день с 8 июня в России начался рост официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом (SARS-CoV-2) жителей.

В своем докладе от 24 июня 2021 г. на тему «Год с начала распространения уханьского коронавируса в России: исполнение эконометрического прогноза на 13 октября 2020 г. – 28 февраля 2021 г.», представленном на X-ой Юбилейной международной школе - семинаре «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна», автор предложил вниманию слушателей три варианта эконометрического прогноза официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России.

Эти прогнозы были выполнены на основе эконометрического исследования квадратичной экспоненты Гаусса [1, 2]

$$Y_t = e^{at^2+bt+c} \quad (1)$$

(где Y_t – количество зараженных уханьским коронавирусом жителей России за сутки, t – время (сутки), e – основание натурального логарифма) во временных промежутках с 6 по 22 – 24 июня 2021 г. (см. таблицу).

Таблица 1

Результаты эконометрического исследования 3-й фазы распространения уханьского коронавируса в России

№ п/п	Временной промежуток	Коэффициенты (t-статистики)			R^2	DW	Прогноз на 2021 г. пика суточного заражения		Прогноз на 2022 г. наступления нулевого (единичного) суточного заражения	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			дата	число зараженных, чел.	дата	общее число случаев заражения с начала эпидемии, млн. чел.
1л	6/VI–22/VI	-0,0003 (-0,57)	0,0459 (4)	8,97 (178)	0,93	0,87	27/VIII	57187	26/III	11,2
2л	6/VI–23/VI	-0,0004 (-1,08)	0,0492 (5)	8,96 (184)	0,94	0,84	26/VII 27/VII	30327	2/I	7,5
3л	6/VI–24/VI	-0,0003 (-0,86)	0,0467 (5)	8,96 (192)	0,94	0,93	15/VIII	44988	24/II	9,5

Результаты исполнения и ошибки прогнозов на лето 2021 г. по функции (1) представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Фактические и прогнозные на 23 июня – 1 сентября 2021 г. значения официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России по функции (1)

Рис.2. Ошибки *ex-post* прогноза на 24 июня – 1 сентября 2021 г. официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России по функции (1), исследованной во временном промежутке с 6 по 23 июня 2021 г.

Таким образом, можно сказать, что наиболее точным оказался прогноз по функции 2л (таблица), исследованной с 6 по 23 июня 2021 г. Ее средняя арифметическая ошибка прогноза на 24 июня – 1 сентября 2021 г. (т.е. на 70 дней вперед) составляет 15,3%.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев А.А. Год с начала распространения уханьского коронавируса в России: исполнение эконометрического прогноза на 13 октября 2020 г. – 28 февраля 2021 г. / Доклад на X-ой Юбилейной международной школе - семинаре «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна», Цахкадзор, 24 июня 2021 г.
2. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Распространение уханьского коронавируса (SARSCoV-2) в России: макроэкономическая производственная функция с учетом мировой цены на нефть марки «Брент» // Проблемы рыночной экономики. – 2021. – № 1. – С. 24-46. DOI: <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2021-1-24-46>
3. Afanasiev A.A., Ponomareva O.S. (2020) Wuhan coronavirus spread in Russia: macroeconomic production function in regard to transport and communication infrastructure. Business Informatics, vol. 14, no 4, pp. 76–95. DOI: 10.17323/2587-814X.2020.4.76.95 (На русском языке: Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Производственная функция народного хозяйства с учетом транспортно-коммуникационной инфраструктуры и распространения уханьского коронавируса в России // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 4. С. 76–95.)

4. Афанасьев А.А. Исполнение эконометрического прогноза суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей г. Москвы (26 апреля – 9 мая 2020 г.). [Электронный ресурс]: <https://istina.msu.ru/conferences/presentations/297636272/> (дата обращения: 15.08.2020).

5. Афанасьев А.А. Эконометрическое прогнозирование суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей г. Москвы за период с марта по июль 2020 г. (версия от 25.04.2020). [Электронный ресурс]: <https://istina.msu.ru/conferences/presentations/294603297/> (дата обращения: 15.08.2020).

6. Афанасьев А.А. Эконометрическое прогнозирование суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей г. Москвы за период с марта по июль 2020 г. (версия от 25.04.2020, сокращенный вариант). [Электронный ресурс]. – URL: https://corona.indem.ru/Forecast_CV-19_In_Moscow.pdf (Дата обращения: 02.04.2021).

7. Афанасьев А.А. Эконометрическое прогнозирование на 2020-2021 гг. официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России / В сб. Стратегическое планирование и развитие предприятий: пленарные доклады XXI всероссийского симпозиума. Москва, 9-10 ноября 2020 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера, к.э.н. А.А. Никоновой – М.: ЦЭМИ РАН, 2021. – С. 120-134.